

MARKAZIY OSIYO VA YEVROPA MAMLAKATLARI O'RTASIDAGI MUNOSABATLAR

Tilavov Ulug'bek G'ulom o'g'li
O'zMU Tarix fakulteti Tarix yo'nalishi 1-kurs
magistranti

Annotation: *this article covers the national interests of Central Asian and European countries and the main aspects of their provision in the processes of regional economic integration, predicts problems in this direction and prospects for the development of mutual economic cooperation.*

Keywords: *integration, milly interest, strategy, cooperation, national security, regional.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mintaqaviy iqtisodiy integratsiya jarayonlarida Markaziy Osiyo va Yevropa mamlakatlarining milliy manfaatlarini hamda ularni ta'minlashning asosiy jihatlari yoritilgan, ushbu yo'nalishdagi muammolar va o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari prognoz qilingan.*

Kalit so'zlar: *integratsiya, milliy manfaat, strategiya, hamkorlik, milliy xavfsizlik, mintaqaviy.*

Jahon iqtisodiyotining globallasuvi mamlakatlar o'rtasida barcha sohalarda aloqalarning mustahkamlanishiga olib kelmoqda. Mavjud resurslardan samarali foydalanish va umumiy tahdidlarga qarshi turish uchun ma'lum mintaqalarda turli darajadagi integratsiya jarayonlari faollashganini kuzatish mumkin.

O'zbekiston Yevropa Ittifoqini o'zining eng asosiy xalqaro hamkorlaridan biri sifatida ko'radi.

Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda 2017 yildan buyon amalga oshirilayotgan islohot, transformatsiya va integratsiya jarayonlarini to'liq qo'llab-quvvatladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev hukumati 2016 yil dekabr oyida o'z vazifasiga kirishganidan buyon davlat institutlari vadavlat korxonalarini isloh qilishga, bozor iqtisodiyotiga barqaror o'tishga, fuqarolarning faolligini oshirishga, inson kapitaliga sarmoya kiritishga, ish o'rinlarini yaratishga, xorijiy investitsiyalar va nou-xaularni jalb qilishga, mintaqaviy hamkorlik va global umuminsoniy qadriyatlarni qo'llab quvvatlash bo'yicha yangilangan majburiyatlarga qaratilgan dadil va ulkan islohotlar dasturini boshladi.

Keyingi yillarda O'zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasida jadal rivojlanayotgan o'zaro hamkorlik munosabatlarining ko'lami va qamrovi tobora kengayib bormoqda. Bu haqda so'z yuritganda, xususan, 2019 yilda mamlakatimizga

Yevropa kengashi Prezidenti Donald Tusk tashrif buyurgani va Prezident Shavkat Mirziyoev bilan uchrashganini ta'kidlash lozim.

Shuningdek, 2020 yil apreli va 2021 yil avgustida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Yevropa kengashi Prezidenti Sharl Mishel bilan telefon orqali muloqotlari ham samarali bo'ldi.

2021-yilning avgust va noyabr oylarida esa mamlakatimizga Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha Oliy vakili Jozep Borrel hamda Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Margaritis Sxinas tashrif buyurdi. Yevropa Ittifoqining har ikki yuqori mansabdor shaxsi davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilindi.

Ayni chog'da o'zaro savdo hajmi jadal ortmoqda, Yevropa yetakchi kompaniyalarining ilg'or tajribasi va texnologiyalarini jalb qilgan holda yirik investitsiya loyihalari ustida ish olib borilmoqda. Ta'lim, xavfsizlik sohalarida, terrorizm va narkotrafikka qarshi kurashish borasida muhim qo'shma dasturlar amalga oshirilmoqda.

Shu o'rinda O'zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi amaliy hamkorlikka oid ayrim ahamiyatli dalil va raqamlarni keltiramiz.

Birinchidan. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning koronavirus pandemiyasiga qarshi tizimli kurashini rag'batlantirish maqsadida 10 million yevro ajratganini alohida qayd etish zarur.

Ikkinchidan. Yevropa tomoni joriy yilning 10 apreldan boshlab O'zbekistonga "Preferensiya bosh tizimi qo'shuv" ("GSP+") tizimida ishtirok etadigan benefitsiar-mamlakat maqomini taqdim etmoqda. Buning natijasida mamlakatimiz Yevropa Ittifoqi bozoriga eksport qiladigan to'qimachilik mahsulotlari hajmini har yili kamida 300 million AQSh dollari miqdoriga oshirish imkoniga ega bo'ladi.

Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi, elektr texnikasi, kimyo, rangli metallar va milliy iqtisodiyotimizning boshqa sohalarida ishlab chiqarilgan 6 ming 200 xil nomdagi tovarlarni Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga boj to'lovlarisiz eksport qilishimiz mumkin.

Uchinchidan. O'zbekiston Orol muammosini hal etishda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan tuzilgan Orol dengizi mintaqasida inson xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'p tomonlama Trast fondiga katta ishonch bilan qaraydi. Shu nuqtai nazardan, Yevropa tomoni ushbu Fondga 5,2 million yevro miqdorida moliyaviy ulush qo'shganini nihoyatda qadrlaymiz.

To'rtinchidan. Hozirgi vaqtda mamlakatimiz Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun faol ish olib bormoqda. Yevropa Ittifoqi bu intilishlarimizni qo'llab-quvvatlagan holda, ayni yo'nalishda texnik ko'mak uchun 5 million yevro miqdorida mablag' ajratdi.

2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi davlat va uning fuqarolari o'rtasidagi munosabatlarni o'zgartirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan milliy strategiya va rejalar majmuasini asos qilib oladi. Aksariyati 2030 yilgacha mo'ljallangan ushbu rejalar samarali va mas'uliyatli davlat xizmatlarini ko'rsatish, ochiq va inklyuziv “yashil iqtisodiyot”ga o'tish va fuqarolar hayotini yaxshilashga qaratilgan. O'zbekiston 2020 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga o'zining birinchi Ixtiyoriy milliy tahlilini taqdim etgan holda 2030 yilgacha Barqaror rivojlanish kun tartibini to'liq mahalliyashtirdi va O'zbekiston 2018 yilda ratifikatsiya qilgan Iqlim bo'yicha Parij bitimini amalga oshirish uchun o'zining Milliy miqiyosda belgilangan hissalarini ishlab chiqdi.

Islohotlar dasturi ochiqlik va imkoniyatlarning yangi davrini va'da qiladi va zamonaviy davlat, barqaror o'sish va iqtisodiy o'zgarishlarga ustuvor ahamiyat beradi. Mustahkam iqtisodiy o'sish farovonlikning oshishini ta'minladi. Shunga qaramay, muammolar mavjud, ayniqsa, yuqori darajadagi siyosat ustuvorliklarini joylarda harakatlarga aylantirishda. Ijtimoiy qiyinchiliklarga, iqtisodiy o'sishning sekinlashishiga va tengsizlikning kuchayishiga olib kelgan COVID-19 pandemiyasi tufayli bu muammolarga alohida e'tibor qaratildi. Milliy rivojlanish rejasining 2021 yil oktabr oyida yakunlanishi arafasida, qo'shma Yevropa mamlakatlari konteksti va siyosat tahlili tayyorlandi, jumladan, COVID-19 pandemiyasining ta'sirini tushunish uchun. Dasturlash jarayonida fuqarolik jamiyati bilan keng ko'lamli maslahatlar o'tkazildi, jumladan, Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi bilan uchrashuvlar.

O'zbekistonning milliy va tashqi siyosat maqsadlari tinchlik, xavfsizlik, umuminsoniy huquqlar, demokratiya va barqaror rivojlanish bo'yicha umumiy qarashlarga ega Yevropa Ittifoqi maqsadlarigayaqindan mos keladi. Bu Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston hozirda muzokaralar olib borayotgan Kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimda (EPCA) o'z aksini topadi. Kelajakda EPCA O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi bilan yaqinligini mustahkamlaydi va siyosat va siyosiy muloqotlar orqali umumiy qadriyatlarni o'rnatishga yordam beradi.

O'zbekistonning milliy va tashqi siyosat maqsadlari tinchlik, xavfsizlik, umuminsoniy huquqlar, demokratiya va barqaror rivojlanish bo'yicha umumiy qarashlarga ega Yevropa Ittifoqi maqsadlarigayaqindan mos keladi.

Yevropa Ittifoqining bog'lash strategiyasi (2018) va Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasi (2019) , va “Global Gateway” Strategiyasi Yevropa Ittifoqining O'zbekiston bilan hamkorligi ustuvorliklarini to'ldiradigan

tegishli va istiqbolli kun tartibini belgilaydi. Yevropa Ittifoqining O‘zbekiston bilan hamkorligini kuchaytiruvchi yana bir element bu 2021 yil 10 aprelda berilgan GSP+ maqomidir. Bu O‘zbekistonga o‘z islohotlarini davom ettirish uchun yangi rag‘batlar beradi va boshqaruv, atrof-muhit, inson va mehnat huquqlari bo‘yicha keyingi siyosiy muhokamalarni nazarda tutadi.

Yevropa Ittifoqining O‘zbekiston bilan hamkorligining umumiy maqsadi O‘zbekiston hukumati siyosatining ustuvor yo‘nalishlariga to‘liq mos keladigan hamda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo mintaqasi bo‘yicha YEIda belgilangan strategik ustuvorliklariga muvofiq ravishda islohotlarni amalga oshirish va ta‘sirini jadallashtirishdan iborat. 2019 yilgi Markaziy Osiyo bo‘yicha strategiya, bu Yevropa Ittifoqining mintaqa mamlakatlarida barqarorlik va farovonlikni qo‘llab-quvvatlashini hamda mintaqalararo hamkorlikni kengaytirishni hamda Yevropa Ittifoqining kengroq siyosat ustuvorliklariga mos kelishini tasdiqlaydi.

Qo‘shimcha maqsad Yevropa Ittifoqining O‘zbekiston bilan hamkorligi Yevropa Ittifoqining O‘zbekistonga qo‘shni Afg‘onistonga nisbatan tashqi siyosatiga mos kelishini ta‘minlash, shu jumladan Afg‘onistondagi voqealarning O‘zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasiga ta‘sirini bartaraf etishdan iborat. Harakatlar, xususan, Afg‘onistondagi potensial inqirozning migratsiya va xavfsizlik sohasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan oqibatlarini bartaraf etishi mumkin. Osiyo va Tinch okeani mintaqasi uchun 2021-2027 yillarga mo‘ljallangan ko‘p yillik indikativ dastur doirasida ishlab chiqilgan va amalga oshirilayotgan dasturlar bilan bir-birini to‘ldirish ta‘minlanadi. Yevropa Ittifoqining O‘zbekiston bilan hamkorligining umumiy maqsadi O‘zbekiston hukumati siyosatining ustuvor yo‘nalishlariga to‘liq mos keladigan hamda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo mintaqasi bo‘yicha YEIda belgilangan strategik ustuvorliklariga muvofiq ravishda islohotlarni amalga oshirish va ta‘sirini jadallashtirishdan iborat.

Adabiyotlar:

1. YEVROPA PARLAMENTI, KENGASHI, YEVROPA IQTISODIYOT VA IJTIMOYIY QO‘MITASI, MINTAQLAR QO‘MITASI VA YEVROPA INVESTISIYA BANKIGA QO‘SHMA MUROJAAT Yevropa va Osiyoni bog‘lovchi – Yevropa Ittifoqi strategiyasi uchun qurilish bloklari - JOIN/2018/31, 15.5.2019 yil yakuni.
2. YEVROPA PARLAMENTI VA KENGASHIGA QO‘SHMA MUROJAAT Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo: yanada kuchliroq sheriklik uchun yangi imkoniyatlar – JOIN/2019/9, 15.5.2019 yil yakuni.